

¿INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN? LOS OSTENSIBLES SUBTERFUGIOS DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR

Yovinsa Trinidad Salazar Jiménez ^[1]

Universidad Nacional Abierta
Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela
yovinsasa@hotmail.com

Recepción: 10 -02-2020 y Aprobación: 12 - 04 -2020

Resumen

La integración escolar, se enmarca en las políticas públicas del país, sujetas a procedimientos y tratados jurídicos nacionales e internacionales que promulgan la equidad y el derecho a una educación igual para todos y por ende a una inclusión social plena. Responde también a normas y principios del desarrollo humano, en función de esas particularidades entre las personas, que son comunes a todos, pero que también los hace diferentes unos a otros. En este sentido, la intencionalidad de este artículo, consiste en representar aspectos importantes que dibujan eventos de exclusión notorios y reconocidos por distintas instancias del sistema educativo venezolano. Para ello se estructuró un texto con aspectos como la inclusión o exclusión en la escuela regular, los nudos críticos de la integración escolar, los factores que adversan la integración escolar en la escuela regular y por último los escenarios posibles de integración. La indagación etnográfica fue esencial en la recolección de datos con informantes claves.

Palabras claves: inclusión, exclusión, integración escolar, políticas públicas, educación, personas con discapacidad.

Summary

The school integration is framed in the public policies of the country, subject to national and international legal procedures and treaties that promulgate equity and the right to equal education for all and therefore to full social inclusion. It also responds to norms and principles of human development, depending on those particularities among people, which are common to all, but which also makes them different from each other. In this sense, the intent of this article is to represent important aspects that draw notorious exclusion events recognized by different instances of the Venezuelan education system. For this purpose, a text was structured with aspects such as inclusion or exclusion in the regular school, the critical knots of school integration, the factors that adversely affect school integration in the regular school and finally the possible integration scenarios. Ethnographic inquiry was essential in data collection with key informants.

Keywords: inclusion, exclusion, school integration, public policies, education, people with disabilities.

Introducción

En la atención educativa de las personas con discapacidad, se han evidenciado importantes avances que van desde un modelo clínico, psicopedagógico, hasta la versión ecologista, todo ello con miras a encontrar la mejor manera de acercar el conocimiento a los niños y lograr los cambios deseados, dada sus condiciones particulares y alcanzar la tan ansiada valoración humana de su condición biopsicosocial, hasta la demanda más actual de inclusión plena. Este conjunto de aspiraciones están reflejadas en las políticas gubernamentales y documentos jurídicos que se han ido modificando con el tiempo, a partir de los avances científicos sobre las posibilidades de vida, capacidades de aprendizaje, adaptación social y demandas sociales muy particularizadas.

En este marco de circunstancias, la integración escolar de los niños con discapacidad, se ha erigido como un proceso que responde al derecho de cada persona de ser educado en un espacio común a todos, lo cual responde a los principios de normalización e integración, sustentados en las normas y demás documentos jurídicos venezolanos. De allí que se requiere esencialmente que se reconozca la diversidad y las diferencias que existen entre las personas, además que se les considere como parte integral de la sociedad.

En general, el objeto de las ideas que se exponen a continuación, consiste en dar cuenta de una situación que desentona con los anteriores planteamientos, en tanto que dibujan un proceso excluyente, que coarta el derecho del niño con discapacidad de desarrollarse integralmente y poder responder de manera efectiva a las demandas de la sociedad actual. Dichas aseveraciones son el resultado de indagaciones documentales y de campo, realizado con metodología etnográfica, desarrollada en escuelas de educación primaria de Tucupita, estado Delta Amacuro.

Inclusión o Exclusión en la Escuela Regular

La inclusión se refiere al derecho de toda persona a participar de las riquezas de su país sin menosprecio de su condición social. En el caso venezolano, se traduce al goce de todos los beneficios consagrados en la *Carta Magna* y demás leyes derivadas que rigen los deberes y derechos ciudadanos para el bienestar de su población, entre los que cabe también, recibir una educación de calidad para tener derecho a participar en la construcción de su país, pero ¿Cómo se traduce en la práctica el cumplimiento de esos mandatos legislativos? ¿Cómo contribuye la sociedad a la consecución de esos derechos? He allí que la inclusión educativa está relacionada con la consideración de lo humano, con el derecho y el sentido de equidad que debe prevalecer en cualquier sociedad.

Cuadro 1

Documentos internacionales en materia de inclusión

Año	Documento	Énfasis
1924	Carta de las Naciones Unidas (en Ginebra).	Declaración de los derechos del niño.
1948	Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptada por	Se proclama que todas las personas de la familia humana, sin distinción de ningún

	las Naciones Unidas).	género, tienen los mismos e inalienables derechos de dignidad y libertad humana.
1959	Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptada por las Naciones Unidas).	Proclama los derechos del niño, física, mental o socialmente deficiente a un tratamiento especial, educación y asistencia, requeridos por su peculiar formación
1968	Declaración de los Derechos Generales y Especiales de los Retardados Mentales (adoptado por la Liga Internacional de Asociaciones de Deficientes Mentales y adoptado por las Naciones Unidas en 1971).	Por primera vez hay un reconocimiento expreso. Se introducen reformas y se asume el principio de normalización: poner a disposición del deficiente mental unas pautas y condiciones de vida cotidiana que se aproximen en lo posible a las normas y pautas de la sociedad corriente en general.
1978	Informe Warnock (en Inglaterra) Plan Nacional de Educación Especial (en España).	Aparece la filosofía de la integración escolar.
1981	Declaración por parte de la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) como Año Internacional del Minusválido	Se puso en marcha el Programa de Acción Mundial en favor de las Personas con Discapacidad.
1982-1992	Década en favor de las personas con Minusvalía.	
1989	Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño	Se pasa de la declaración explícita sobre los derechos de los niños deficientes a la declaración tácita de los derechos de todos los niños.
1990	Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (en Jomtien Tailandia)	Se produce un movimiento hacia la educación inclusiva, cuyo objetivo consiste en reestructurar las escuelas para responder a las necesidades de todos los niños.
1993	Se aprueba por la ONU la resolución sobre "Normas uniformes de las Naciones Unidas sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad".	Se adoptan estas normas como instrumento programático para la Unión Europea. Se apuesta por una educación sensible a las diferencias, que propicie las máximas habilidades comunicativas y la independencia para estas personas, en el marco de una educación inclusiva.
1994	Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales que organizó la UNESCO (En Salamanca, España).	La orientación inclusiva fue uno de los rasgos importantes: Las escuelas normales con orientación inclusiva son el medio más efectivo de combatir las actitudes discriminatorias. Se adoptó un nuevo marco de acción.
1996	Celebración en Salamanca: Simposio Internacional sobre la Convención de los Derechos del	Se revisan los logros e identifican los obstáculos para la buena ejecución y seguimiento de la Carta Magna de Infancia,

	Niño hacia el Siglo XXI.	a través de la denominada la Declaración de Salamanca sobre la Convención de los Derechos del Niño.
--	--------------------------	---

Nota: Tabla elaborada con datos tomados de “Educación Especial I” por A. Sánchez y J. Torres (Coord., pp. 192-198).

En la tabla anterior puede destacarse el itinerario de algunos documentos con planteamientos vinculados al tema del presente artículo. Se refiere desde el asunto de los derechos de los niños con necesidades educativas especiales, hasta las iniciativas jurídicas y políticas relacionadas con las referencias de una escuela inclusiva y las determinaciones sobre inclusión social.

Sin dudas, esta muestra documental da buena cuenta que el aspecto relacionado con el efecto inclusión, constituye un foco esencial para promover la educación para todos, “porque aspira hacer efectivo para toda la población el derecho a una educación de calidad” (Mogollón y Falla, p. 95)

En este accionar de circunstancias, desde el punto de vista socio-político, la escuela ha asumido el compromiso que tiene con la inclusión de las personas más desfavorecidas económica y bio-psico-socialmente, en tanto ha dado cabida a la igualdad a través de la aceptación de las diferencias, el buen trato y reconocimiento del derecho de las personas de gozar de las bondades del sistema educativo.

Sin embargo, a pesar de ello, en la actualidad, quizás por las mismas circunstancias de vida que experimenta la sociedad venezolana, coexisten una serie de elementos que dibujan un proceso de exclusión en los entornos educativos. Ello ha sido señalado por el **Ministerio del Poder Popular para la Educación (2017)**, en el marco de la reconceptualización de las políticas de atención de las personas con necesidades educativas especiales, los cuales expresan:

- a) Incorporación de las personas con NEE sin considerar las condiciones personales, pedagógicas e institucionales,
- b) La formación del personal docente no se corresponde con las necesidades educativas de la población. Algunos docentes presentan prejuicios, temores y resistencias,
- c) El proceso de integración no ha sido adecuado y los familiares se quejan de barreras arquitectónicas y actitudinales.
- d) Algunos estudiantes han sido sometidos a discriminación y burla,
- e) Los procesos de integración no son acompañados por los equipos de apoyo para preparar a los docentes con miras a mejorar el proceso de integración y atender a los estudiantes de acuerdo a su condición,
- f) Permanencia de algunas prácticas que responden al modelo clínico de atención,
- g) Dificultad en el trabajo con enfoque interdisciplinario,
- h) Desconocimiento de las políticas educativas por parte de docentes y otros,
- i) Frágil articulación entre los niveles y las modalidades y la modalidad de educación especial.

Los elementos señalados dan cuenta de un proceso de integración un tanto distorsionado, lo cual desdice de las premisas de inclusión social. Aunado a ello, se suman otros aspectos recabados por la vía de la indagación etnográfica, desarrollada en algunas escuelas de educación primaria de Tucupita, Delta Amacuro, que dan como resultado una serie de elementos que adversan este proceso integrador y por tanto, contradicen los principios, normas, directrices y procedimientos acordes al proceso.

Aspectos que Adversan la Integración Escolar en la Escuela Regular

Algunos elementos que llaman la atención y que fueron obtenidos a través de entrevistas participativas son:

- a) El proceso de integración se desarrolla sin seguir la formalidad que dicha situación amerita, los alumnos llegan a la escuela por disposición de sus padres, sin el diagnóstico debido y sin un proyecto de integración que oriente al docente para tal fin,
- b) La integración escolar se convierte en un proceso impuesto, dado que el niño es asignado al aula regular sin la debida notificación o consenso con el docente,
- c) El docente no tiene una preparación previa, ni durante, ni después, y si ésta se da, no detalla elementos ajustados a la discapacidad del niño que atiende, sino que se trata de informaciones generales sobre educación especial,
- d) La escuela muestra disposición de recibir al niño, pero no canaliza los procesos requeridos, tal como lo establece las “Normas para la Integración Escolar de la Población con Necesidades Educativas Especiales”, Resolución 2005, del Ministerio de Educación (1996), por cuanto no asume que dicho proceso es responsabilidad de la escuela, sino de otros,
- e) La mayoría de los maestros entrevistados, tiene muy poca experiencia docente y mucho menos en la atención de niños con discapacidad,
- f) La actitud del docente de aula regular, es de rechazo hacia la integración de niños con discapacidad, asumen que estos deben estar en la escuela especial y su educación corresponde a especialista de educación especial,
- g) No se realiza una planificación diferenciada para el niño con discapacidad, el docente planifica igual para todos a lo cual el niño con discapacidad no responde por sí solo,
- h) La metodología de enseñanza para el niño con discapacidad se corresponde con planas, tareas, rellenar figuras, completar letras, sonidos o palabras, totalmente divorciado del curriculum común, en muchos casos sin la debida orientación o acompañamiento,
- i) Se asumen las adaptaciones curriculares como un proceso muy difícil que debe ser realizado y ejecutado por los especialistas de educación especial. No hay intención de aprender.
- j) Los docentes de aula no tienen apoyo especializado para orientar el proceso de enseñanza de niños con discapacidad,
- k) Existe una marcada subestimación de las capacidades del niño para aprender.

Al reflexionar acerca de los elementos expuestos, no sólo se contradice la aplicación de leyes y políticas nacionales como la Ley Orgánica de Educación (2009), Ley de Personas con Discapacidad (2007), Resolución 2005 del Ministerio del Poder Popular para la

Educación, sino también, promulgaciones y políticas internacionales como la *Declaración de Jomtien* (1990), *Declaración de Salamanca* (1994) y la *Declaración Universal de Derechos Humanos* (1948), entre otras, sino que se traduce en violatorio del derecho de cada persona a recibir educación de calidad, por tanto apuntan más a un proceso de exclusión antes que a la inclusión.

En conclusión, la inclusión en el ámbito escolar reviste proceso sumamente complejo que no depende sólo de la escuela y sus buenas intenciones, sino también de otros factores, elementos y sectores sociales que coadyuvan a diligenciar la instrucción de forma efectiva y eficaz. Por lo que existen serios elementos que adversan la integración escolar, de allí que esta exige la unificación de acciones entre la educación regular y la educación especial, pero también demanda la revisión e internalización de las leyes que la rigen para un profundo replanteo transformador de las prácticas de enseñanza, a fin de asegurar, no solo calidad educativa, sino también permanencia y prosecución, dado que los elementos mencionados en el texto, dibujan un proceso de exclusión que requiere el trazo de ciertos desafíos enfocados desde la interdisciplinariedad y sobre todo para volcar la mirada hacia quien viene siendo excluido, ya no solapadamente como se presumía anteriormente, sino abiertamente, coartando de esta manera el derecho de las personas con discapacidad de desarrollarse integralmente y poder responder de manera efectiva a las demandas de la sociedad actual.

Referencias

- Ley Orgánica de Educación. *Gaceta Oficial*, N° 5.929, Extraordinario, Caracas del 15 de agosto de 2009.
- Ley para las Personas con Discapacidad. *Gaceta Oficial* N° 38.598, **Caracas, Viernes 5 de Enero de 2007**
- Ministerio de Educación. (1996). Establecimiento de las normas para la integración escolar de la población con necesidades educativas especiales. Resolución 2005. *Gaceta Oficial* N° 36.101, Caracas, 05-12-1996
- Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2017). *Re-conceptualización y política de educación especial para la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales o con discapacidad*. Caracas: Dirección General de Educación Especial.
- Mogollón, D.E. y Falla, B. (2014). *La escuela inclusiva: Desafíos y oportunidades del psicólogo escolar*. *Alteridad*, 9(2), pp. 92-107.
- Organización de las Naciones Unidas de Educación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1948) *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Resolución 217 A. Paris
- Organización de las Naciones Unidas de Educación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1960) *Educación Inclusiva*. Convención contra la Discriminación en Educación. Paris.
- Organización de las Naciones Unidas de Educación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1990). *Declaración Mundial sobre Educación para todos. Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje*. Jomtien. Tailandia.
- Organización de las Naciones Unidas de Educación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1994). *Declaración de Salamanca y Marco de Acción*

para las Necesidades Educativas Especiales. Madrid: Ministerio de Educación de España.

República Bolivariana de Venezuela 1999 (2000). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. *Gaceta oficial*, No. 5.453, Extraordinario, Caracas del 24 de Marzo de 2000.

Sánchez, A., y Torres, J. (1997). *Educación Especial I.*, 295-308. Madrid: Ediciones Pirámide